

KANALLARDAGI SUV RESURSLARINI TEJASHDA TEMIR-BETON QOPLAMALARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA DOIR

TO‘RAVOY MUSLIMOV	“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti katta o‘qituvchisi
OZODA VAFOYEVA	“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti dotsenti, PhD
AKROM TO‘LQINOV	“O‘zbekgidroenergo” AJ GESlarni ekspluatatsiya qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada sug‘orish tarmoqlaridagi kanallarni qurishda va amaldagi kanallardan oqilona foydalanishda ulardagi ortiqcha suv sarfini kamaytirish uchun ularni butun uzunligi bo‘yicha yerlarni gidro-geologik sharoitlarini tahlil qilgan holda temir-beton qoplamalari bilan qoplash va ularda yuzaga keladigan nuqsonlar o‘rganib chiqildi. Tadqiqotlar “Do‘stlik” va Toshkent viloyatidagi “Hamdam” kanallari misolida o‘tkazildi. Ushbu kanallardagi temir-beton qoplamalarining texnik holatlari tahlil etilib, ulardagi yoriqlar va deformatsiya choklarini to‘ldirishda Antigidron – 2D kimyoviy qo‘shimchasidan foydalangan holda sement qoplamalarining muzlashga bardoshlilik va suv o‘tkazmasligini oshirish uchun zaruriy tavsiyalar berildi.

Tayanch so‘zlar: temir-beton qoplama, deformatsiya choklari, mayda donachali beton, sement qarishmasi, filtratsiya, teskari filtratsiya, mexanik suffoziya, kimyoviy suffoziya, suv o‘tkazmaslik, muzlashga bardoshlilik, antigidron.

<p style="text-align: center;">ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В КАНАЛАХ</p> <p style="text-align: center;">Торавой МУСЛИМОВ Старший преподаватель Национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»</p> <p style="text-align: center;">Озода ВАФОЕВА Доцент Национального исследовательского университета «ТИИИМСХ», PhD</p> <p style="text-align: center;">Акром Тулкинов Ведущий специалист управления Эксплуатации гидроэлектростанций АО «Узбекгидроэнерго»</p> <p>Аннотация: В данной статье с целью снижения перерасхода воды при строительстве каналов оросительных сетей и рационального использования существующих каналов, покрытия их железобетонными покрытиями, проведен анализ гидрогеологических условий земель на всем их протяжении, а также дефектов, которые в них встречаются. Исследования проводились на примере каналов «Дустлик» и «Хамдам» Ташкентской области. Проведен анализ технического состояния железобетонных облицовок в этих каналах,</p>	<p style="text-align: center;">INCREASING THE EFFICIENCY OF IRON-CONCRETE COATINGS IN SAVING WATER RESOURCES IN CANALS</p> <p style="text-align: center;">Toravoy MUSLIMOV Senior Teacher “TIAME” National Research University, doctor of technical sciences</p> <p style="text-align: center;">Ozoda VAFOYEVA Associate Professor “TIAME” National Research University, PhD</p> <p style="text-align: center;">Akrom TO‘LQINOV Leading specialist of the department of Hydroelectric Power Station Operations of JSC “Uzbekhydroenergo”</p> <p>Abstract: In this article, in order to reduce excessive water consumption in the construction of channels in irrigation networks and rational use of existing channels, covering them with reinforced concrete coatings, analyzing the hydro-geological conditions of the land along their entire length, and the defects that occur in them were studied. It was conducted on the example of “Dustlik” and “Khamdam” channels in Tashkent region. The technical conditions of reinforced concrete linings in these channels were analyzed, and recommendations were made to increase</p>
---	--

а также даны рекомендации по повышению морозостойкости и водонепроницаемости бетонных облицовок путем использования химической добавки «Антигидрон-2Д» для заполнения трещин и деформационных швов.

Ключевые слова: железобетонное покрытие, деформационные швы, мелкозернистый бетон, бетонная смесь, фильтрация, обратная фильтрация, механическая суффозия, химическая суффозия, гидроизоляция, морозостойкость, антигидрон.

the frost resistance and waterproofing of cement linings by using Antihydron-2D chemical additive to fill cracks and deformation joints.

Keywords: reinforced concrete coating, deformation joints, fine-grained concrete, concrete mixture, filtration, reverse filtration, mechanical suffosis, chemical suffosis, waterproofing, frost resistance, antihydrogen.

Kirish

So'nggi yillarda butun jahonda, jumladan, O'zbekistonda ham suv muammosi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib kelmoqda. Shu boisdan, respublikamizda suv xo'jaligi sohasida keng ko'lamdagi islohotlarni amalga oshirishga katta ahamiyat berilmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad kelajakda irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsiyentini oshirish, qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy qilish va sug'oriladigan maydonlarning har bir qatoriga beriladigan suv hajmini 20% ga kamaytirish orqali suvning mahsuldorligini amalga oshirish ko'zda tutilmoqda [1].

Respublikamiz suv xo'jaligi tizimida 28,4 ming km magistral va xo'jaliklararo irrigatsiya kanallarining qariyb 66%, ya'ni 18,7 ming km uzunlikdagi qismi grunt o'zanli, beton qoplamali qismi esa 34%, ya'ni 9,7 ming km ni tashkil qiladi. Shundan kelib chiqqan holda, 2030-yilgacha bo'lgan vaqtda beton qoplamali kanallar ulushini 13,1 ming km ga, ya'ni 46% ga yetkazish ko'zda tutilgan [1,2,3]. Bundan asosiy maqsad, sug'oriladigan maydonlarning unumdorligini oshirish va yerlarni meliorativ holatini yaxshilashdan iboratdir. Shunga javoban keyingi yillarda Respublikamizda jadal sur'atlar bilan davlat dasturlari asosida keng ko'lamli irrigatsiya tadbirlari amalga oshirilmoqda [2,3]. Biroq shunga qaramasdan, global iqlim o'zgarishi natijasida hududlarda davriy ravishda kuzatilayotgan suv tanqisligi va ichki irrigatsiya tarmoqlarining asosiy qismini yaroqsiz holatga kelib qolganligi sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yomonlashishiga sabab bo'lmoqda.

Soha mutaxassislari va olimlar yuqoridagi holatlarni tahlil qilgan holda, Prezident tashabbusiga asosan 2024-yilda 1,5 ming km, ya'ni 2023-yilga nisbatan qariyb 4 barobar ko'p kanallarni betonlash vazifasini belgilagan bo'lsalar, 2025-yildan boshlab esa kamida 2 ming km uzunlikdagi kanallarni betonlashtirishni rejalashtirgan [3]. Agar, ushbu tadbirlar o'z vaqtida zudlik bilan amalga oshirilmasa, 2030-yilga borib Respublikamizda suv tanqisligi 1.5 milliard m³ ga yetishi bashorat qilinmoqda.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, suvni tejaydigan texnologiyalarni qo'llash ko'lamini kengaytirishga asoslangan holda irrigatsiya-melioratsiya obyektlarini qurish va rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va qayta tiklash masalalari suv xo'jaligi sohasidagi eng dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki, hozirgi kunda aksariyat xo'jaliklararo va ichki tarmoq kanallarining texnik holati hozirgi zamon talablariga to'liq javob bera olmaydi va ularning samaradorligi juda past darajaga tushib qolgan.

Tadqiqotning maqsadi: Respublikamizda irrigatsiya-melioratsiya obyektlarini qurishda va rekonstruksiya qilishda hamda sug'orish tizimidagi kanallarining

texnik holatini yaxshilash uchun ta'mirlash ishlarini bajarishda suv resurslarini tejaydigan innovatsion texnologiyalarini ishlab chiqarishni joriy etish bo'yicha tavsiyalar berish. Bunda asosan sug'orish tarmoqlaridagi kanallarning beton va temir-beton qoplamalarida yuzaga keladigan nuqsonlar va ularning sabablarini har tomonlama ilmiy tahlil qilgan holda temir-beton qoplamalaridagi darzlarni va ular orasidagi deformatsiya choklarini to'ldirishda zamonaviy kimyoviy qo'shimchalardan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari:

- kanallarni loyihalashda ular o'tadigan trassalar bo'yicha yerlarning gidrogeologik sharoitlarini o'rganib, ulardagi gruntlarning suv xossalarini o'rganish;
- kanallardagi beton va temir-beton qoplamalarida yuzaga keladigan nuqsonlarni o'rganish;
- kanallarga yotqizilgan temir-beton qoplamalarini ta'mirlashda zamonaviy Antigidron kimyoviy qo'shimchalaridan foydalanish;
- Antigidron kimyoviy qo'shimchasining asosiy texnik ko'rsatkichlarini tahlil etgan holda, ularning temir-beton qoplamalaridagi choklarni va darzlarni ta'mirlashda qo'llaniladigan sement qorishmalariga kimyoviy qo'shimcha sifatida tavsiya etish.

Tadqiqot ishining bajarilish uslubi: Toshkent viloyatidagi Hamdam kanalining boshlanish qismidagi hamda Sirdaryo viloyatidagi Do'stlik kanalining markaziy qismidagi temir-beton qoplamalarining texnik holati dala sharoitida o'rganildi. Antigidron kimyoviy qo'shimchasining texnik ko'rsatkichlari va sement qorishmasining ekspluatatsion xossalariga ta'siri amaldagi davlat standartlari bo'yicha (GOST 5802; GOST 6246-82; GOST 10060-87; GOST 8905-82) "TIQXMMI" MTU "Qurilish materiallari" o'quv laboratoriyasida o'rganildi.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi: sug'orish tarmoqlaridagi kanallarni qurishda ularning uzunligi bo'yicha bir necha turdagi gruntlar bo'lishi mumkin. Laboratoriya sharoitida gidrologik qidiruvlar asosida olingan turli gruntlarning suv o'tkazuvchanligi tekshirilganida (strukturasi buzilmagan tabiiy sharoitda) grunt zarrachalarining o'lchamlarini ortishi bilan ularni suv o'tkazuvchanligi ortib borishi kuzatildi (1-jadval).

1-jadval

Tekshirilgan gruntlardagi filtratsiya koeffitsiyenti

N^o	Gruntlarning nomi	K_f, m/sutka
1	Qum bilan aralashgan galechnikda	17-118
2	Qumlarda	1,8-62
3	Qumloq grunt (supes)	0,17-2,3
4	Qumoq grunt (suglenok)	0,11-0,001
5	Gilda	20,001

Gruntlardagi filtratsiya koeffitsiyenti juda ko'p omillarga bog'liq bo'ladi. Masalan, gruntning g'ovaklik koeffitsiyentiga, grunt zarrachalarining shakliga va o'lchamlariga, mineralogik tarkibiga va faol g'ovakligiga ko'p jihatdan bog'liq

bo'lad i [4]. Turli xildagi gruntlarning g'ovaklik koeffitsiyenti bir xil bo'lsa-da, lekin ularning suv o'tkazuvchanligi turlicha bo'lishi mumkin.

Quyidagi 1-rasmda lyossimon suglinok va yengil suglinok gruntlarida filtratsiya koeffitsiyentini g'ovaklik koeffitsiyentining bog'liqlik grafigi keltirilgan.

Quyidagi 1-rasmda keltirilgan grafikdan shuni ta'kidlash joizki, gruntlarning g'ovaklik koeffitsiyenti bir xil bo'lsa ham, yengil suglinokda qum zarrachalarining nisbatan ko'pligi uchun ularning faol g'ovakligi nisbatan katta bo'ladi va shu sababli ham ularning suv o'tkazuvchanligining ortishiga asos yaratadi.

1-rasm. Gruntlar filtratsiya koeffitsiyentining g'ovaklik koeffitsiyentiga bog'liqlik grafigi: 1-lyossimon suglinokda; 2- yengil suglinokda.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda shuni ta'kidlash joizki, sug'orish tarmoqlaridagi kanalning butun uzunligi bo'yicha gidro-geologik qirqimlarini tuzish va shunga asoslangan holda har bir uchastkadagi grunt turlari aniqlanishi kerak. Kanalning bo'ylama yo'nalishi bo'yicha gidro-geologik qirqimlariga asoslangan holda, birinchi navbatda, qumli va qumloq joylardan o'tadigan uchastkalarini temir-beton qoplamalari bilan qoplash maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki, hozirgi kunda sug'orish tizimidagi amaldagi kanallarning texnik holatini qoniqarli deb bo'lmaydi. Aksariyat kanallarning foydali ish koeffitsiyenti (FIK) 0,45-0,65 ni tashkil etadi. Bunday holatda asosan kanallardagi suvning asosiy qismini ochiq kanalning namlangan perimetri bo'yicha shimilib ketishi bo'lsa, shu bilan birga, suvning ma'lum bir qismini esa issiq kunlarda bug'lanib ketishi sabab bo'lmoqda [5]. Ayniqsa, mashina kanallarida bunday holatni yuzaga kelishi suv va boshqa energiya resurslaridan oqilona foydalanishga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bunga asosiy sabablardan biri, kanallarning suv o'tkazuvchanligini kamaytirish maqsadida yotqizilgan temir-beton qoplamalarining texnik holatini talabga javob bermasligi bilan izohlash mumkin. Bunga misol qilib, Hamdam va Do'stlik kanallarining temir-beton qoplamalaridagi nuqsonlar o'rganib chiqildi (2-rasm).

Quyidagi 2-rasmda keltirilgan nuqsonlar tahlil qilinganida shu narsa ma'lum bo'ldiki, temir-beton qoplamalaridagi turli o'lchamdagi yoriqlar va yemirilishlar asosan kanaldagi suv sathini o'zgarib turadigan joylarida kuzatildi. Bunga asosiy

sabab deb, temir-beton qoplama tanasidagi betonning hamda deformatsiya choklaridagi sement qarishmalarining muzlashga bardoshligini yo'qolishi degan xulosaga kelindi. Chunki ushbu kanallardagi sizot suvlarining sathi o'zgaruvchan bo'lib (1,7...2,8m), mineralizatsiya darajasi esa 0,6...1,1 g/l dan iborat.

Temir-beton qoplamalarida hosil bo'lgan darzlarning o'lchamlari 0,4 mm.gacha bo'lsa, ular o'zidan suv o'tkazmaydi, lekin darzlarni o'lchamlari 0,4 mm. dan katta bo'lgan hollarda temir-beton plitalar o'zidan suv o'tkazib yuboradi va qish oylarida betonning g'ovaklaridagi va kapilyarlaridagi erkin suvlarni muzlashi natijasida ichki zo'riqishlar hosil bo'lib, beton va temir-beton plitalarning buzilishi intensiv tus oladi. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, beton qoplamalaridagi darzlar, yoriqlar va boshqa yemirilishlar turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin. Hozirgi kunda bunday sabablarning asosiylari deb, beton tarkibidagi erkin suvlarni muzlashi, suv o'tkazmaslik xususiyatining pastligi, temperatura va namlik ta'siridagi deformatsiyalarni yuzaga kelishi hamda temir-beton qoplamalaridagi beton va armaturalarning korroziyasi deb qayd etilmoqda [6,7].

2-rasm. Kanallarining temir-beton qoplamalaridagi asosiy texnik nuqsonlar: a – Hamdam kanalida; b – Do'stlik kanalida.

Temir-beton qoplamalarida nisbatan katta o'lchamli yoriqlarni va yemirilishlarni hosil bo'lishi kanallardagi suvning ikki tomonlama filtrlanishiga sabab bo'ladi. Birinchisi, kanaldagi suv sathi yuqori bo'lgan hollarda gidrostatik bosim ostida birlamchi filtratsiya yuzaga keladi va kanalning foydali ish koeffitsiyentini pasayishiga olib keladi. Biroq, kanaldagi suv sathi pasaygan vaqtlarda kanal qirg'oqlaridagi sizot suvlarining sathi nisbatan yuqori bo'ladi va yuqorida qayd etilgan yoriqlardan suvning teskari filtratsiyasi jarayoni boshlanadi. Ushbu jarayon natijasida temir-beton qoplamaning orqa tomonidagi gruntlarda mexanik va kimyoviy suffoziyalarning jadalligi tobora ortib boradi. Ushbu holat temir-beton qoplamaning orqa tomonidagi tayanch yuzalarini vaqt sayin notekis kamayishiga sabab bo'ladi. Natijada yig'ma temir-beton qoplama plitalar joyidan qo'zg'alib, ularni buzilishiga olib keladi. Ana shunday hollarda kanallarining foydali ish koeffitsiyenti keskin kamayib ketadi. Ushbu salbiy holatni oldini olish uchun temir-beton qoplama plitalari orasidagi deformatsiya choklari ishonchli tarzda berkitilishi kerak.

Ushbu masalani ijobiy hal etish maqsadida yoriqlarni o'lchamlariga qarab ular maxsus sement qorishmalari yoki mayda donachali betonlar bilan to'ldirilidhi kerak.

O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, agar darzlarning o'lchamlari 30 mm.dan kichik bo'lsa, maxsus gidroizalatsion xususiyatga ega bo'lgan sement-qum qorishmalari (1:3 nisbatda) bilan to'ldirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunday qorishmani tayyorlash uchun M400 markadagi suv o'tkazmaydigan kengayuvchi sementdan, yiriklik miqdori $M = 1,6$ bo'lgan kvarts qumidan va kimyoviy qo'shimcha sifatida "Bayskximstroyateriali" MCHJ tomonidan ishlab chiqilgan Antigidron – 2D markadagi kimyoviy qo'shimcha qo'llanildi [8]. Bunda sement-qum qorishmasini tayyorlashda sement massasiga nisbatan 0,4% miqdorda Antigidron – 2D qo'shimchasidan foydalanildi. U kukunsimon modda bo'lib, sement-qum qorishmasining suv o'tkazmasligini W2 dan W8 gacha, qorishmaning muzlashga bardoshligini F50 dan F250 gacha oshirdi. Qorishmani tayyorlashda uning qo'zg'aluvchanligi 7...8 sm atrofida qabul qilindi. Laboratoriya sharoitida qorishmani deformatsiya va qotish ko'rsatkichlari tekshirilganda: qotish muddatining boshlanishi 47 daqiqani, qotish muddatining tugashi esa 4 soat-u 17 daqiqani tashkil etdi. Qorishmaning mustahkamligi tabiiy sharoitda 40MPa dan iborat bo'ldi.

Antigidron – 2D kimyoviy qo'shimchasi tarkibida xlor moddasining yo'qligi armaturalarni korroziyalanishidan asrab, undan temir-beton qoplamalarini quyish va ta'mirlashda foydalanish imkonini beradi. Antigidron – 2D kimyoviy qo'shimchasi qo'shilgan qorishmalar yetarli darajada odgeziya xususiyatiga ega bo'lib, deformatsiya choklarini va kirishishlarini temir-beton plitalar bilan o'zaro birikish xususiyatlarini yaxshilaydi. Bunda odgeziya mustahkamligi 1,22...1,43 MPa ni tashkil etishi laboratoriya sharoitida aniqlandi.

Xulosalar. Kanallardagi suv resurslarini tejashga qaratilgan tadqiqot natijalari bo'yicha quyidagi xulosalarni amalda qayd etish mumkin:

1. Sug'orish tarmoqlaridagi kanallarni qurishda yoki amaldagi kanallarni rekonstruksiyalash va ta'mirlash ishlarini bajarishda har bir kanalning bo'ylama o'qi bo'yicha yerlarning gidro-geologik ko'rsatkichlari to'liq o'rganilishi kerak.

2. Kanal trassasi bo'yicha qumli va qumloq yerlardan o'tadigan kanalning alohida qismlari belgilanib, filtratsiyaga qarshi konstruktiv va texnologik chora-tadbirlar qo'llanilishi maqsadga muvofiq.

3. Kanallarda filtratsiyaga qarshi beton va temir-beton qoplamalarini quyishda yoki temir-beton plitalarini joylashtirishda deformatsiya choklari to'g'ri belgilanishi lozim.

4. Deformatsiya choklarini to'ldirishda yoki plitalardagi yoriqlarni berkitishda ularning o'lchamlariga asoslangan holda sement qorishmalarini yoki mayda donachali beton qorishmalarining tarkibi to'g'ri ta'minlanishi kerak.

5. Deformatsiya choklari yoki kirishish yoriqlarini berkitishda qo'llaniladigan sement qorishmalarini tayyorlashda Antigidron – 2D kimyoviy qo'shimchasidan sement massasiga nisbatan 0,4% miqdorda foydalanish, sement qorishmasining muzlashga bardoshliligini F50 dan F250 gacha, suv o'tkazmasligini esa W2 dan W8 gacha oshirish imkonini beradi.

Yuqorida qayd etilgan chora-tadbirlar va tavsiyalarga rioya etilsa, kanal zaminidagi gruntlarni suffoziyadan asrashga, filtratsiyani kamaytirishga va natijada kanallardagi beton va temir-beton qoplamalarining xizmat muddatini oshirib, sug'orish tarmoqlaridagi resurslarni 15-20% ga tejash imkonini beradi.

Foydalanilgan manbalar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash" to'g'risidagi PF 6024-son Farmoni // www.lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 17-iyundagi "Qishloq xo'jaligidagi yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 5742-son Farmoni // www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 29-noyabrdagi "Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish va suv yo'qotishlarni kamaytirish chora-tadbirlari"ga qaratilgan videoselektor yig'ilishi // www.president.uz.
4. Muslimov T.D., Vafojeva O.S., Hamidova D., Suyunov A. "Efficiency of canals in the irrigation system and the main factors affecting it" / Plenary session of the VI annual International Conference "Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering" CONMECHYDRO – 2024 <https://conmechydro.tiiame.uz/> April 25-27, 2024.
5. Muslimov T.D., Vafojeva O.S. "Kanallardagi asosiy suv yo'qotishlar va ularga ta'sir etadigan omillar" // "Agro ilm". – №4 (102). – 2024. 96-99 betlar.
6. Xamidov M., Suvonov B., Xamroyev K. "G'o'zani sug'orishda polimer komplekslar qo'llash orqali suv resurslarini iqtisod qilish" // "Irrigatsiya va melioratsiya" ilmiy-amaliy jurnali. – №2 (12), 2018.
7. Vafojev S.T., Vafojeva O.S., Vafojev R.S. "Gruntni zichlash texnologiyasining ilmiy asoslari". – Monografiya. – Toshkent: TIQXMMI, 2020. – 128 bet.
8. Sultanov T.Z., Vafojeva O.S. "Gruntlarni gidromexanik usulda zichlash texnologiyasini takomillashtirish". Monografiya – Toshkent: "IMPRESS MEDIA", 2022. – 94 bet.
9. Vafojeva, O.S Hydromechanical method of soil compaction // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 01206.
10. Раждественский Е., Песков Е. Инженерное грунтоведение. – Т.: 1971, 65-66 стр.
11. Батраков В.Г., Сирина Е.С. Коррозионная стойкость бетонов. – М.: 1977, 4-11 стр.
12. Стилеников В.В., Литвинова Р.Е. Трехнастойкость бетона. – М.: – 1982, 113 с.
13. Шедрен В.Н., Колганов А.В., Касиченка Ю.М. Эксплуатационная надежность строительных систем. – Ростов на-Дону: Изд.СКНЦВШ, 2004.
14. Волусухин В.А., Бандаренко В.Л., Слитунов Ю.А. «Безопасность гидротехнических сооружений». – М., 2001.
15. Федров В.М. Оценка надёжности водопроводящей сети оросительных систем // Научный журнал Куб ГАУ. – 2011. – №65. – 10 с.
16. Федров В.М., Васильсева Е.В., Яковянки Е.А. Безопасные и надежные сооружения водохозяйственных систем укатанных бетонов. – М., 2019.
17. w.w.w.antigidron.ru.